

**ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССА СОВМЕСТНОЙ АКТИВАЦИИ
МЕДНОСУЛЬФИДНОГО И МАРГАНЦЕВОГО КОНЦЕНТРАТОВ**

Багатурия Л.В.

Доктор технических наук,

*Старший научный сотрудник Института неорганической химии и электрохимии
им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета*

Барнова Н.В.

*Научный сотрудник Института неорганической химии и электрохимии
им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета*

**THERMODYNAMIC EVALUATION OF CO – ACTIVATION OF COPPER – SULFIDE AND
MANGANESE CONCENTRATES**

Bagaturia L.,

*Doctor of tech. Sciences, senior researcher of the R.I. Agladze Institute of inorganic chemistry and electro-
chemistry of Javakhishvili Tbilisi State University*

Barnova N.

*Researcher of Agladze Institute of inorganic chemistry and electrochemistry Javakhishvili
Tbilisi State University*

Аннотация

Изучена термодинамика процессов активации в системах: халькопирит - диоксид марганца и халькопиритный концентрат - марганцевый концентрат.

Показана, что полученные результаты указывают на возможность протекания процесса между твердыми телами, но предположительно, имеются некоторые кинематические затруднения, которые препятствуют протеканию термодинамически возможного процесса.

Abstract:

The thermodynamics of activation processes in the systems: chalcopyrite-manganese dioxide and chalcopyrite concentrate-manganese concentrate is studied. It is shown that the obtained results indicate the possibility of a process between solids, but presumably there are some kinematic difficulties that prevent the thermodynamically possible process from occurring.

Ключевые слова: Халькопиритный концентрат, марганцевый концентрат, механохимическое активирование, термодинамический анализ, равновесное состояния системы.

Keywords: Chalcopyrite concentrate, manganese concentrate, mechanical activation, thermodynamic analysis, equilibrium state of the system.

В настоящее время механохимический способ рудоподготовки по своей эффективности и экологичности во многих случаях может оказаться предпочтительным по сравнению с традиционно известными.

Применение механохимических методов позволяет разработать технологии нового экологического уровня. Использование твердофазных превращений вместо реакций в растворах исключает источники образования жидких загрязнений, операции выделения и очистки реагентов и продуктов, сокращает число операций. [1]

В работе [2] показана эффективность совместной переработки халькопиритного и оксидного марганцевого концентратов с точки зрения экологии. Сульфидная сера, присутствующая в шихте, частично переходит в шлак в виде элементарной серы, частично – в раствор в виде серной кислоты и следовательно, исключено загрязнение окружающей среды.

Несмотря на большое число исследований по механохимии самых различных систем все еще не выработалась окончательная точка зрения на природу этих процессов, однако, общепринято мнение,

что возможными являются только такие механохимические превращения, которые возможны термодинамически. В каждом конкретном случае остается открытым вопрос -насколько полно термодинамическом смысле протекает изучаемый механохимический процесс.

Именно с этих позиций мы и подошли к изучению термодинамики процессов активации в системах: халькопирит - диоксид марганца и халькопиритный концентрат - марганцевый концентрат. Иными словами, мы поставили перед собой задачу – определить равновесные составы изучаемых систем для широкого набора условий с учетом всех возможных компонентов систем.

В основу определения равновесного состава для каждой температуры при условии $P = \text{const}$ положен известный эффект минимальности энергии Гиббса системы, находящейся в равновесии

$$G_{\text{сист.}} = \sum_{i=1}^n X_j G_j \quad (1)$$

где X_j - число молей j -го вещества (минерала);
 G_j - энергия Гиббса j -го вещества (минерала);

n - общее число минералов (веществ), учитываемых в анализе при выполнении ограничений

$$\sum_{i=1}^n \alpha_{ij} X_j = b_i \quad (2)$$

$$X_j \geq 0 \quad (3)$$

Ограничение (3) соответствует физически очевидному требованию неотрицательности количеств минералов (веществ), а условие (2) определяет замкнутость системы по массе. В этих выражениях: α_{ij} - число атомов элемента "i" в веществе "j", b_i -

количество молей элемента "i" в системе, n - общее число элементов, на которых образована данная система.

Для проведения расчетов были определены мольные количества всех элементов, которые входят в состав систем: халькопирит – диоксид марганца и халькопиритный концентрат - марганцевый концентрат (табл.1,2,3). Расчеты были проведены для молярных соотношений халькопиритный концентрат: марганцевый концентрат от 10:1 до 10:50.

Табл. 1

Начальное молярное соотношение системы халькопирит: диоксид марганца (10:1)

№№	Наименование элементов	Количество молей	Мол. %
1	Cu	100	21,739
2	Fe	100	21,739
3	S	200	43,478
4	Mn	20	4,348
5	O	40	8,696

При термодинамическом анализе в решение могут войти и входят газообразные компоненты. Когда в решение входит более чем один газообразный компонент, получаемое решение является приближенным ввиду того, что газовая фаза представляется раствором, энергия Гиббса которого определяется уравнением

$$G^{r.ф.} = \sum_{k=1}^m X_k (G_k^0 + RT \ln X_k / \sum_{k=1}^m X_k) \quad (4)$$

где m - общее число газообразных компонентов в газообразной фазе;

X_k - число молей газообразного компонента «К» в равновесной смеси;

G_k^0 - стандартное значение энергии Гиббса компонента «К».

При $K=1$ (4) переходит в $G^{r.ф.} = X_k G_k$.

Термодинамика систем была изучена для большой области температур от 300 до 1000 К. Интересующая нас температура (предполагаемая температура вибропомола) лежит в интервале от 350 до 450 К.

Табл.2

Халькопиритный концентрат: марганцевый концентрат = 10:1

№	Наименование элементов	Количество молей	мол. %
1	Fe	560	19,67
2	Cu	215	7,55
3	S	1048	36,8
4	Si	209,75	7,37
5	O	627,4	22,037
6	Al	13,98	0,48
7	Ca	89,02	3,12
8	P	0,77	0,027
9	Mn	59	2,072
10	C	24	0,84

Табл. 3

Халькопиритный концентрат: марганцевый концентрат = 10:25

№№	Наименование элементов	Количество молей	мол. %
1	Fe	560	4,678
2	Cu	215	1,796
3	S	1068	8,922
4	Si	1003,5	8,383
5	O	6387,4	53,358
6	Al	93,98	0,785
7	Ca	444,02	3,709
8	P	20,124	0,168
9	Mn	1534,0	12,814
10	C	644,8	5,385

В таблицах 4 и 5 обобщены результаты термодинамического анализа. С увеличением температуры имеет место изменение в фазовом составе. В

системе халькопирит – диоксид марганца при 300 К в равновесной системе появляются: халькозин -

Равновесное состояние системы халькопиритный концентрат - марганцевый концентрат
(соотношение 10:25)

№	Наименование минералов	Количество молей	Мол. %	Мас. %
1	CaCO ₃	413,8	16,9	12,8
2	Mn ₂ SiO ₄	544,6	22,2	34,1
3	Fe ₂ O ₃	93,3	3,8	4,6
4	FeS ₂	373,3	15,2	13,88
5	Al ₂ O ₃ ·SiO ₂	46,99	1,9	2,36
6	MnSO ₄	213,8	8,74	10,01
7	Cu ₂ S	107,5	4,39	5,3
8	Ca ₃ (PO ₄) ₂	10,06	0,41	0,96
9	SiO ₂	411,9	16,83	7,67
10	MnCO ₃	230,9	9,44	8,23

По результатам анализа можно сделать заключение, что в системе должны иметь место заметные превращения с образованием растворимых форм марганца и распадом халькопирита. Для определения глубины этих превращений были проведены рентгенофазовый и рентгеноспектральный анализы [3]. Оказалось, что с точностью, которую обеспечивают эти методы анализа, вышеуказанные изменения фазового состава шихты не подтвердились. Следовательно, можно заключить, что вибропомол приводит, в первую очередь, к разрыхлению кристаллической решетки и, возможно, к неидентифицируемому в рамках примененных методик, топомическим превращениям, которые, в свою очередь, резко облегчают дальнейшие химические превращения при выщелачивании.

Упомянутые в работе [3] точечные дефекты, дислокации доходят до влияния высоких температур. В классической работе Боудена и Тайбора [4], посвященной трению между твердыми телами было показано, что если две твердые поверхности находятся в контакте, то действительной площадью контакта является не проектируемая геометрическая площадь, а меньшая во много тысяч раз. В случае растирания или помола вся работа трения переходит в тепло на этой очень малой площади и, таким образом, поверхностная температура в локально очень ограниченных точках контакта достигает большой величины. Измеренная температура в точках контакта может превышать 1000⁰С. Эта температура не распространяется на основную массу материала, ибо быстро понижается с удалением от точек контакта в следствие сравнительно высокой теплоемкости основной массы материала.

При воздействии высоких локальных температур кристаллическая решетка теряет свою прежнюю форму (дислокации, точечные дефекты и т.

п.), после снятия температурного воздействия решетка останется разрыхленной.

Проведенные анализы указывают на возможность протекания процесса между твердыми телами. Можно предположить, имеются некоторые кинематические затруднения, наличие которых препятствует протеканию термодинамически возможного процесса.

Анализ результатов выполненных физико-химических исследований дает возможность предполагать, что в процессе измельчения материала в высоконапряженных аппаратах механоактивация вызвана воздействием на кристаллическую решетку вещества. При этом энергия подведения к измельчаемому веществу тратится не только на создание новой поверхности и выделения в виде тепла, но и накапливается в виде дефектов кристаллической решетки, что и делает вещество активным при дальнейшей обработке.

Список литературы

1. О. И. Ломовский, В. В. Болдырев. Механохимия в решении экологических задач. Аналит. обзор. — Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2006, с.221 (Сер. Экология. Вып. 79)
2. Bagaturia L.V., Gaprindashvili V.N., Chkonia T.K., Purtseladze B.H., Lezhava T.T. Ecological aspects of combined recycling of copper-sulfide and oxidized manganese concentrates. Georgia chemical journal. vol.12, #1, 2012, p.57-50
3. Bagaturia L.V., Barnovi N.V., Chikovani K. K. Study joint mechanically activated mixture chalcopirite and manganese oxide concentrates radiographic method. Slovak international scientific journal, #28, 2019, vol.1, p.4-10
4. Труды Европейского совещания по измельчению. Пер. А.А. Ласточкина. — Москва, Стройиздат, 1966.